

Investigación colaborativa sobre las preferencias musicales y sus implicaciones en la construcción de la identidad*

Doi: [10.5281/zenodo.6536911](https://doi.org/10.5281/zenodo.6536911)

Javier Olvera-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-3002-8552](https://orcid.org/0000-0002-3002-8552));
María Luisa Reyes-López. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0003-1101-2253](https://orcid.org/0000-0003-1101-2253));
Almudena Ocaña-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-5096-8832](https://orcid.org/0000-0002-5096-8832))

* Comunicación para el I Congreso Internacional de Educación e Investigación Musical, vinculada al proyecto *El laboratorio pedagógico como motor para la inclusión de la comunidad educativa en la etapa de la ESO: Evaluación e implementación de prácticas emergentes y disruptivas* (B- SEJ-374-UGR18) PROYECTOS DE I+D+i EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER ANDALUCÍA 2014-2020

Palabras clave: educación musical; pedagogía crítica; estudio de caso; identidad musical; tertulias dialógicas.

La consideración de la escuela como holograma de la sociedad nos alerta de que no podemos seguir desarrollando procesos educativos sin tener en cuenta lo que ocurre fuera de las aulas. Es importante no olvidar que los principales protagonistas del sistema educativo traen un bagaje de conocimientos al contexto escolar que, en la mayoría de las ocasiones, no tiene presencia en las aulas. Así, desde una perspectiva crítica de la educación musical, se ha puesto el foco en el reconocimiento de las identidades musicales dando voz al alumnado en la selección de contenidos (Westerlund, et al., 2017). La identidad relacionada con la música es un proceso dinámico, fluido y complejo (O'Neill, 2017) que merece ser tenido en cuenta en la escuela y nos obliga a atender cómo sucede la enculturación musical y cómo se forman las preferencias musicales del alumnado (Green, 2004).

Presentamos una investigación colaborativa realizada por docentes de Educación Musical e investigadores universitarios desarrollada en el Laboratorio Pedagógico PedaLAB UGR. Analizamos tertulias dialógicas a partir de las preferencias musicales del alumnado de Educación Primaria y ESO para conocer cómo construyen dichas preferencias, cómo influyen en la configuración de su identidad y qué repercusión tiene en el aula su uso. Con un enfoque cualitativo hemos hecho un estudio de caso mediante

observación directa, análisis de documentos producidos en las tertulias dialógicas y grupos focales.

Los nuevos medios de escucha se han diversificado generando una nueva manera de relacionarse con los productos musicales. Plataformas como Tik Tok, Youtube o Twitch tienen un formato que hace prácticamente indivisible la asociación de lo visual y lo musical generando una tendencia a la creación de productos audiovisuales con mucho impacto, que buscan viralizarse y caducar en corto o medio plazo. Los hallazgos de nuestro estudio arrojan que estos productos musicales que escucha la juventud influyen en cuestiones relacionadas con los roles de género, la naturalización de la violencia o la construcción de estereotipos en torno a la imagen física, aspectos que son determinantes en la construcción de la identidad. Por esta razón, creemos que la integración de las preferencias musicales desde la interacción comunitaria, intersubjetiva e inclusiva es necesaria para generar un diálogo en el aula que promueva un currículum democrático y sociocrítico.

Referencias:

- Green, L. (2004). What Can Music Educators Learn from Popular Musicians? En C. X. Rodríguez (Ed.), *Bridging the Gap. Popular Music and Music Education* (pp. 225- 247). MENC: The National Association for Music Education.
- O'Neill, S.A. (2017). Young people's musical lives: learning ecologies, identities, and connectedness. En R. MacDonald, D. J. Hargreaves y D. Miell (eds.). *Handbook of Musical Identities* (pp.79-104). Oxford University Press.
- Westerlund, H., Parti, H. y Karlslén, S. (2017). Identity Formation and Agency in the Diverse Music Classroom. En R. MacDonald, D. J. Hargreaves, y D. Miell (Eds.), *Handbook of musical identities* (pp. 1-27). Oxford University Press.